

Чернецька Тетяна

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

студентка 2 курсу ОС “Бакалавр”

Боротьба з інформаційною агресією як захід спрямований на забезпечення обороноздатності держави

У контексті сучасної глобальної парадигми інформація є незамінним ресурсом, який сприяє: науковому прогресу, економічному зростанню, культурному обміну, ефективному управлінню та прозорістю прийняття рішень. У період дії особливих правових режимів її стратегічна цінність невіддільно зростає, зокрема у її здатності функціонувати як інструмент протидії та боротьби, а також, як ресурсу для надання підтримки й допомоги. Водночас її потенціал може бути використаний як засіб інформаційно-психологічних атак особливо в умовах правового режиму воєнного стану.

Так, Указом Президента України було введено правовий режим воєнного стану на всій території України [1]. Протягом даного періоду адміністративне законодавство надає суб'єктам публічної адміністрації більш широкі владні повноваження задля захисту держави та суспільства, зокрема для протидії російській збройній агресії, деокупації тимчасово окупованих територій, забезпечення обороноздатності держави та захисту критичної інфраструктури, а також надання допомоги особам, що постраждали внаслідок дій країни-агресора [2, с. 55].

Слід також враховувати, що загроза суверенітету, національній безпеці та територіальній цілісності має широкий вплив, який не обмежується лише військовими діями. Наразі зростає тенденція застосування заходів інформаційно-психологічного впливу. На думку В. Лисенка, інформаційну війну як феномен варто розглядати, застосовуючи подвійний підхід до її аналізу – у широкому та вузькому розуміннях. Останній розкривається в контексті оборонної сфери, вплив якої передусім військовим діям та супроводжує їх в якості інформаційно-технічних (використання технологій задля впливу на інформаційні системи противника і захисту власних) та інформаційно-психологічних складових (руйнівний вплив, спрямований на когнітивну та емоційну сфери особового складу та населення). Широке розуміння визначає інформаційну війну як політичний конфлікт у сфері геополітичного протиборства між державами, головною ознакою якого виступає насильницький вплив на іншу сторону збройного конфлікту [3]. З цього випливає, що свідомість людини є ключовим об'єктом маніпулятивного впливу в контексті інформаційної війни.

Як наслідок, суб'єкт здійснення інформаційної агресії застосовує різноманітні методи впливу, серед яких спотворення реальних подій та їх трансляція на широкий загал. Показовим прикладом слугує російський воєнний злочин, вчинений 16 березня 2022 року в Маріуполі, де об'єктом авіаційного бомбардування двох 500-кілограмових авіаційних бомб став Донецький академічний обласний драматичний театр, у якому переховувались цивільні особи, де країна-агресор заперечувала будь-яку причетність. Втім, міжнародна неурядова організація Amnesty International, проаналізувавши докази, дійшла до висновку, що ці дії були вчинені військами держави-агресора [4, с. 4].

З урахуванням специфіки вітчизняного досвіду, що налічує численні випадки застосування російських інформаційно-психологічних операцій проти України, можна констатувати, що суб'єкт інформаційної агресії систематично удосконалює свої методи. Зокрема нещодавно на офіційному сайті ГУР МОУ була опублікована інформація про успішний результат запровадження на території країни-агресора групи військових спеціальностей, таких як «Інформаційне протиборство», яке цього року посприяло збільшенню підрозділів ППСО [5].

З метою зміцнення національної безпеки, протидії інформаційній агресії з боку держави-агресора та забезпечення дотримання прав людини в умовах правового режиму

воєнного стану, одним із ключових завдань органів державної влади є стратегічне планування та прогнозування, що орієнтоване на мінімізацію ризиків загрози обороноздатності держави в аспекті неготовності до потенційних деструктивних впливів. З огляду на це законодавець визначає захист інформаційного простору стратегічним напрямом, що вимагає підвищеної уваги. Задля цього органи державної влади та військового управління зобов'язанні, вживати превентивних заходів для відсічі агресії, що передбачає, серед іншого, проведення розвідувальних та інформаційно-психологічних операцій у кіберпросторі на підставі рішення Президента України. Зазначене підтверджує актуальність та значущість використання інформаційного ресурсу як ключового фактора забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки [6].

Важливо наголосити на фундаментальному значенні військового зв'язку, надійне функціонування якого є стратегічним елементом обороноздатності держави та запорукою ефективного управління військами. Зв'язок і автоматизація управління військами повинні відповідати вимогам своєчасності, достовірності та конфіденційності [7, с. 10]. Своєчасність передачі інформації забезпечує оперативне реагування на загрози, достовірність даних – прийняття виважених та обґрунтованих рішень, а конфіденційність комунікацій – збереження боєздатності та превенцію витоку критично важливої інформації. Так, прикладом цього є інтеграція супутникової системи інтернет-зв'язку Starlink в інфраструктуру зв'язку гарнізону на заводі «Азовсталь», що виявилось стратегічно важливим для підтримання його комунікаційної спроможності. Безперервна передача даних сприяла документуванню подій та трансляцію обставин героїчної оборони на національному та міжнародному рівнях [8].

Також, слід звернути увагу на тенденції в геополітичній сфері, що характеризуються активізацією інформаційних протистоянь, що не обмежуються двосторонніми відносинами. Так, країна-агресор використовує інформаційно-психологічні операції і на міжнародній арені, зокрема поширення дезінформаційних наративів, спрямованих проти Організації північноатлантичного договору [9].

Враховуючи транскордонний характер викликів, оперативна адаптація та національний інноваційний розвиток у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій слугують каталізатором змін не лише на національному, а й на міжнародному рівнях. Так, є нагальна потреба в інтеграції передових інформаційних технологій у військові інституції іноземних країн, у тому числі базуючись і на українському досвіді, що надалі сприятиме формуванню підрозділів інформаційних військ як на національному, так і на міжнародному рівнях, що забезпечуватиме безпеку в умовах зростання загроз інформаційної агресії [9].

Отже, використання інформації характеризується дуалізмом. З одного боку, інформація є виразом прогресу та інновацій, а з іншого, несе загрози для обороноздатності держави, особливо в умовах правового режиму воєнного стану. Так, повномасштабна російська збройна агресія продемонструвала активне використання інформаційного простору у якості інструменту досягнення військово-політичних цілей шляхом поширення завідомо неправдивої та спотвореної інформації. Враховуючи транскордонний вплив інформаційної агресії та її потенціал у дестабілізації не лише національного, а й світового правопорядку, виникає нагальна потреба у реалізації комплексних та узгоджених колективних дій, спрямованих на підтримку інформаційної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022, №64/2022: станом на 06.02.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text> (дата звернення: 01.04.2025)
2. Галуцько, В., Стеценко, С., Берлач, А., Буханевич, О., Ситников, О. та ін. Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: колективна монографія / за заг. ред. В. Фелика, В. Курила. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 704 с.

3. Лисенко, В. Застосування інформаційно-психологічних прийомів задля відстоювання інтересів держави: Персонал № 6/2006. Персонал - журнал інтелектуальної еліти. URL: <http://personal.in.ua/article.php?id=301> (дата звернення: 01.04.2025)
4. “Children”: The attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine / Amnesty International. 2022. 72 р. URL: <https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5713/2022/en/> (дата звернення: 01.04.2025)
5. На росії збільшують кількість спецпідрозділів ІПСО — що планує держава-агресор? gur.gov.ua. Головне управління розвідки. 18.03.2025. URL: <https://gur.gov.ua/content/na-rosii-zbilshuiut-kilkist-spetspidrozdiliv-ipso-shcho-planuie-derzhavaahresor.html> (дата звернення: 01.04.2025)
6. Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ : станом на 5 січ. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (дата звернення: 01.04.2025)
7. Організація військового зв'язку (В. Г. Шолудько, М. Ю. Єсаулов, О. В. Вакуленко, Т. Г. Гурський, М. М. Фомін). Навчальний посібник. К.: ВІТІ, 2017 р. 282 с.
8. Головне упр. розвідки МО України. Авіапрорив на Азовсталь. Небо, 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nApR7M-ijTU&t=1730s> (дата звернення: 01.04.2025)
9. Росія збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО в армії: яка мета ворога. cpd.gov.ua. Центр протидії дезінформації. 18.03.2025. URL: <https://cpd.gov.ua/result/rf/rosiya-zbilshuye-kilkist-spetspidrozdiliv-ipso-v-armiyi-yaka-meta-voroga/> (дата звернення: 01.04.2025).

Чернов Матвій

*Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
студент 2 курсу ОС “Бакалавр”*

Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови в умовах воєнного стану

В умовах повномасштабного російського збройного вторгнення на територію нашої держави, коли Україна щодня виборює своє право бути демократичною, соціальною та правовою країною, важливо усвідомлювати значущість всіх складових механізму публічного управління державою для забезпечення оборони держави. Зокрема, варто акцентувати увагу на важливості ролі місцевого самоврядування, як важливого аспекту механізму публічного управління та адміністрування. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх повноважень, координується та організовується керівниками місцевого самоврядування, тобто сільськими, селищними та міськими головами.

В цьому аспекті важливого значення набуває питання дострокового припинення повноважень сільських, селищних та міських голів. Правове регулювання дострокового припинення повноваження керівників громад здійснюється в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» де у частині першій статті 79 міститься вичерпний перелік обставин, при настанні яких можуть бути достроково припинені повноваження сільського, селищного, міського голови як в мирний час існування нашої Держави так і під час дії правового режиму воєнного стану: 1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення повноважень голови; 2) припинення громадянства; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком; 4) відкликання з посади за народною ініціативою; 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; 6) його смерті [1].

Зазначені норми, застосовуються як в мирних умовах, так і під час дії правового режиму воєнного стану, причому практика дещо розширює коло тих випадків в яких можливе дострокове припинення повноважень сільського, селищного та міського голови.